

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM METODI – TIBBIYOTDA ZAMONAVIY TA'LIMNING AJRALMAS QISMI

Xamidov F.Sh.¹, Ayubova N.B.²

¹Andijon Davlat tibbiyot instituti

²Toshkent Davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405539>

Annotatsiya. SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) – bu o'quvchilarning, demak OTM talabalarining ham, o'z his-tuyg'ularini tan olish, boshqarish, ijtimoiy muhitda o'zini tutish, boshqalarni anglash va axloqiy qarorlar qabul qilishga o'rgatuvchi tizimli jarayondir. SEL metodikalari har bir talabaning ruhiy, emotsional, sotsial ehtiyojlarini hisobga olib ishlash orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Agar SEL metodi tibbiyotga, shu jumladan dermatovenerologiya faniga tizimli ravishda joriy etilsa, O'zbekiston tibbiy ta'limi uchun bu yangi bosqich bo'lishi mumkin. Professor-o'qituvchilar akademik ko'rsatkichlar, OTM muhiti, yoshlarning ijtimoiy salohiyati va psixologik barqarorligida sezilarli ijobiy o'sishlarga erishishi mumkin.

Kalit so'zlar: SEL, ijtimoiy-emotsional ta'lim, tibbiyot, dermatovenerologiya.

Аннотация. Социально-эмоциональное воспитание (СЭВ, SEL) – это систематический процесс, обучающий студентов, в том числе студентов вузов, распознавать и управлять своими эмоциями, вести себя в социальной среде, понимать других и принимать этические решения. Методологии СЭВ значительно повышают качество образования, работая с психическими, эмоциональными и социальными потребностями каждого студента. Если метод СЭВ будет систематически внедрен в медицину, в том числе в дерматовенерологию, это может стать новым этапом в медицинском образовании в Узбекистане. Преподаватели смогут добиться значительного положительного роста успеваемости, университетской среды, социального потенциала и психологической стабильности молодых людей.

Ключевые слова: СЭВ, SEL, социально-эмоциональное воспитание, медицина, дерматовенерология.

Abstract. Social-Emotional Learning (SEL) is a systematic process that teaches students, including university students, to recognize and manage their emotions, behave socially, understand others, and make ethical decisions. SEL methodologies significantly improve the quality of education by addressing the mental, emotional, and social needs of each student. If the SEL method is systematically introduced into medicine, including dermatovenereology, it could usher in a new era of medical education in Uzbekistan. Faculty will be able to achieve significant positive improvements in academic performance, the university environment, social potential, and psychological stability of young people.

Key words: SEL, Social-Emotional Learning, medicine, dermatovenereology.

Do'smatova D. ning fikricha, ijtimoiy-emotsional ta'lim metodi – zamonaviy ta'limning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim mavjud jamiyatda ta'lim faqat bilim berish, fakt va ma'lumotlarni yetkazishdan iborat bo'lishi mumkin emas. Uzbekistonda zamonaviy ta'lim tizimlari, shuningdek tibbiy ta'lim tizimi ham tobora ko'proq ijtimoiy-emotsional ta'lim (Social-Emotional Learning – SEL) metodikalariga murojaat qilmoqda. Bunga sabab sifatida

o'quvchilarning hamda talabalarning ham ruhiy holati, his-tuyg'ulari, o'zini anglash darajasi va ijtimoiy munosabatlari ularning o'quv faoliyati va umumiy hayotiy muvaffaqiyatida hal qiluvchi bir qator omillar ko'rsatilmoqda.

SEL (ijtimoiy-emotsional ta'lim) – bu o'quvchilarning, demak OTM talabalarining ham, o'z his-tuyg'ularini tan olish, boshqarish, ijtimoiy muhitda o'zini tutish, boshqalarni anglash va axloqiy qarorlar qabul qilishga o'rgatuvchi tizimli jarayondir (Do'smatova D., 2025).

Social-Emotional Learning ta'lim metodikasi orqali talabalarning shaxsiy his-tuyg'ulari, kuchli jihatlari yig'indisi aniqlanadi, tushuniladi va hamda ularda stressni boshqarish, maqsadga erishish, xatti-harakatlarni nazorat qilish kabi ko'nikmalar shakllanishi amalga oshiriladi. Suningdek, empatiya, ya'ni boshqa insonlarning his-tuyg'ularini tushunish, madaniyatlararo hurmat shakllantiriladi. Social-Emotional Learning metodini qo'llash yordamida tibbiyot institute talabalariga ijobiy, ijtimoiy aloqalar o'rnatish, mojarolarni tinch yo'l bilan hal qilish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilishi o'rgatiladi.

An'anaviy ta'limda professor-o'qituvchilar asosiy bilim beruvchi sifatida ko'riladi. Biroq, tibbiyot instituti, univerrsiteti talabalarini shunchaki bilim qabul qiluvchi emas, balki his qiluvchi, o'z ruhiy dunyosiga ega shaxslardir. Professor-o'qituvchilar talabalarning ruhiy holatini inobatga olib yondashsa, talaba o'zini tushunilgan deb his qiladi va o'rganishga qiziqishi oshadi. Tibbiyot instituti, univerrsiteti talabalarida samarali muloqot shakllanishi orqali talaba fikrini erkin bildiradi, savol berishga, muhokamada, shifokorlar orasida konsiliumlar otkazilganida ularda faol qatnashishga tayyor bo'ladi. Ruhiy holati inobatga olingan talaba auditoriyada, shifokorlar jamoasida o'zini etarlicha tegishli his qiladi va ko'proq faollik ko'rsata oladi.

E'tiborsizlik, urushqoq xatti-harakatlar, e'tirozlarning aksariyat qismi ko'pincha talabaning ruhiyatiga yetarlicha e'tibor berilmaganidan kelib chiqadi. Darsning mohiyati faqat fakt va qoidalarni yodlatish emas. Ta'lim – bu insonni shakllantirish, ya'ni bilim, mahorat, qadriyatlar va emotsional savodxonlikni uyg'un rivojlantirishdir (Do'smatova D., 2025). Har bir fan orqali, tibbiyotda, shuningdek dermatovenerologiyaga ham SEL elementlarini kiritish mumkin. Masalan, dermatovenerologiyada teri kasalliklarini muammolarning kelib chiqishini, patogenezini o'rganish, klinik kechishini ifoda etish, davolash usullarini o'rganish shular jumlasidan.

Xorijiy davlatlar tajribasida ham SEL metodi ta'limda yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. AQSHning ko'plab shtatlarida ushbu model yo'lga qo'yilgani kuzatiladi. Natijada talabalarning baholari, ijtimoiy xulq-atvori, o'zini anglash darajasi oshgan.

Hindistonning markazi Dehlida esa “Happiness Curriculum” maktab dasturiga kiritilgan. Unda bolalar har kuni o'z his-tuyg'ularini anglash, ularga nom berish, murosaga kelish haqida darslar o'tadi.

Dunyo bo'yicha ta'lim tizimida eng ilg'or mamlakatlardan biri deya tan olingan Finlyandiyada ham SEL kundalik dars jarayoniga tadbi etilgan.

Ko'plab izlanuvchilarning fikriga ko'ra, o'quvchilar o'z-o'zini baholash, emotsional refleksi, jamoada qaror qabul qilish orqali akademik va hayotiy muvaffaqiyatga erishmoqda.

Mamlakatimizda ham ushbu metodni ta'lim tizimida qo'llash va uning istiqbollari bo'yicha ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunga Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutida bo'lib o'tgan respublika ilmiy-amaliy anjumanini misol sifatida keltirsak bo'ladi. Bir necha soha mutaxassislari o'z ma'ruzalarida ijtimoiy-emotsional ta'lim haqida atroflicha izoh berishdi, uni ta'limdagi samaradorligini ko'rsatib o'tishdi.

Agar O'zbekistondagi tibbiyot oliygohlarida SEL metodikasi joriy etilsa, akademik o'sish, auditoriya mashg'ulotlariga qiziqish, talabalarning mustaqil fikrlashi kuchayadi. Imtihon natijalari ijobiy tomonga yanada yaxshilanadi. Talabalarda tashvish, depressiya va stress darajasi etarli

darajada pasayadi. OTM talabalarida o'ziga bo'lgan ishonch yanada ortadi. Talabalarda jamoada ishlash, professor-o'qituvchilarga ishonch, guruhdoshlarga ijobiy munosabat yanada kuchayadi va eng muhimi, talabalar fuqarolik, shifokorlik mas'uliyatini his qiluvchi, liderlikka tayyor avlodga aylanadi.

Ta'lim – faqat bilim berishdan iborat, degan fikr zamonaviy pedagogik bilimlar va tajribalar asosida cheklangan (Do'smatova D., 2025). SEL metodikalari har bir talabaning ruhiy, emotsional, sotsial ehtiyojlarini hisobga olib ishlash orqali ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Agar SEL metodi tibbiyotga, shu jumladan dermatovenerologiya faniga tizimli ravishda joriy etilsa, O'zbekiston tibbiy ta'limi uchun bu yangi bosqich bo'lishi mumkin. Professor-o'qituvchilar akademik ko'rsatkichlar, OTM muhiti, yoshlarning ijtimoiy salohiyati va psixologik barqarorligida sezilarli ijobiy o'sishlarga erishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Do'smatova D. O'zA. Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodi – zamonaviy ta'limning ajralmas bo'lagi. https://uza.uz/oz/posts/ijtimoiy-emotsional-talim-metodi-zamonaviy-talimning-ajralmas-bolagi_761747 <https://uza.uz/posts/761747>
2. Твинер, А.; Люкассен, М.; Татлоу-Голден, М. "Поддержка понимания детьми эмоций с помощью творческих движений, основанных на танце: пилотное исследование". Обучение, культура и социальное взаимодействие. 37 100659. doi:10.1016/j.lcsi.2022.100659. ISSN 2210-6561. (2022 года)
3. М.Дж. Элиас, Дж.Э. Зинн, Р.П. Вайсберг, К.С. Фрей, М.Т. Гринберг, Н.М. Хейнс и др. «Содействие социально-эмоциональному обучению: руководство для педагогов». Ассоциация по надзору и разработке учебных программ, Александрия, Вирджиния (1997)
4. Мойер, Мелинда Веннер. «Война за социально-эмоциональное обучение». Мой ребенок — придурок? 2024 года.
5. "Сенатор предлагает законопроект, запрещающий социально-эмоциональное обучение в школах Оклахомы". KFOR.com Оклахома-Сити. 2022.
6. «Социально-эмоциональное обучение: краткая история». Edutoria. 2021 г.
7. «Преобразующие условия социально-эмоционального обучения для достижения успеха — социально-эмоциональное обучение (Департамент образования Калифорнии)». www.cde.ca.gov
8. «Трансформативное социально-эмоциональное обучение (TSEL) | Управление образования округа Риверсайд». www.rcoe.us
9. «Преобразующая социально-эмоциональная подготовка». КЕЙСЕЛ.
10. Ягерс, Роберт Дж.; Ривас-Дрейк, Дебора; Уильямс, Бритни (3 июля 2019 г.). «Преобразующее социально-эмоциональное обучение (SEL): на пути к SEL в интересах равенства и качества образования». Educational Psychologist. **54** (3): 162-84. doi:10.1080/00461520.2019.1623032. S2CID 200049608
11. Эрвин Ариэль. «Трансформативная социально-эмоциональная подготовка как инструмент обеспечения равенства и социальной справедливости». The Chronicle of Evidence-Based Mentoring. (8 апреля 2021 г.)
12. "Самопознание (социально-эмоциональное обучение)". Landmark Outreach. 16 ноября 2017.
13. Хиппе Дж. «Самосознание: предпосылка жизнестойкости» // Возвращение детей и подростков к нормальной жизни. (2004) **12** (4): 240–242.

14. "Самоуправление (социально-эмоциональное обучение)". Landmark Outreach. 12 декабря 2017.
15. "Социальная осведомленность (социально-эмоциональное обучение)". Landmark Outreach. 22 марта 2018.
16. «Социально-эмоциональное обучение: развитие навыков выстраивания отношений». Landmark Outreach. 13 февраля 2018.
17. "SEL: каковы основные области компетенций и где они применяются?". "Что такое SEL?". "Обзор SEL". case1.org. 1 марта 2021 года.
18. Аль-Габбан, Аммар. «Концепция сострадания: роль сострадания в школах в обеспечении благополучия и социально-эмоционального развития детей и подростков». Пастырская забота в образовании. (3 июля 2018 г.) 36 (3): 176–188. [doi:10.1080/02643944.2018.1479221](https://doi.org/10.1080/02643944.2018.1479221). [S2CID 149672282](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3222282/).
19. "Наука об эмпатии: что, по мнению исследователей, нужно знать учителям — EdSurge News". EdSurge. 19 февраля 2019.
20. Грин, Эми Л.; Ферранте, Стивен; Боаз, Тимоти Л.; Куташ, Криста; Уилдон-Рис, Брук. «Оценка программы детского наставничества SPARK: программа социально-эмоционального обучения для учащихся начальной школы». The Journal of Primary Prevention. 2021. 42 (5): 531–547 [doi:10.1007/s10935-021-00642-3](https://doi.org/10.1007/s10935-021-00642-3). [PMCID 34402995](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402995/). [PMCID 8384824](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8384824/).
21. Эспелейдж, Дороти Л.; Лоу, Сабина; Поланин, Джошуа Р.; Браун, Эрик К.. «Влияние программы для средней школы по снижению уровня агрессии, виктимизации и сексуального насилия». Журнал «Здоровье подростков». 2013. 53 (2): 180–186. [doi:10.1016/j.jadohealth.2013.02.021](https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.02.021).
22. Эспелейдж, Дороти Л.; Роуз, Чад А.; Поланин, Джошуа Р.. «Программа социально-эмоционального обучения для снижения уровня травли, драк и виктимизации среди учащихся средних школ с ограниченными возможностями». Remedial and Special Education. 2015.36 (5): 299–311. [doi:10.1177/0741932514564564](https://doi.org/10.1177/0741932514564564). [S2CID 8185935](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28185935/).
23. Дурлак, Джозеф А.; Вайсберг, Роджер П.; Димницки, Эллисон Б.; Тейлор, Ребекка Д.; Шеллингер, Кристон Б.. «Влияние повышения уровня социально-эмоционального развития учащихся: метаанализ универсальных школьных программ: социально-эмоциональное развитие». Развитие ребенка. 2011. 82 (1): 405–432. [doi:10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x).
24. Джонс, Дэймон Э.; Гринберг, Марк; Кроули, Макс. «Раннее социально-эмоциональное развитие и общественное здоровье: взаимосвязь между социальной компетентностью в детском саду и благополучием в будущем». Американский журнал общественного здравоохранения. 2015. 105 (11): 2283–2290. [doi:10.2105/AJPH.2015.302630](https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302630). [PMCID 4605168](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2605168/).
25. "Социально-эмоциональное обучение (SEL) и его значение для педагогов". Национальный университет. 9 июля 2020.
26. Пондисо Роберт. «Неизученный рост популярности терапевтического образования: как социально-эмоциональное обучение расширяет влияние школьного образования на жизнь учащихся и расширяет роль учителей» (PDF). Американский институт предпринимательства (октябрь 2021 г.). [ED616706 ERIC](https://eric.ed.gov/?id=ED616706).
27. Филд, Келли (21 февраля 2022 года). «Социально-эмоциональное обучение — новая горячая точка в образовательных войнах». Seattle Times.

28. Райан, Тим (8 октября 2019 г.). "Текст — H.R.4626 — 116-й Конгресс (2019–2020): Закон о SELF 2019 года". www.congress.gov. Получено 10 апреля 2022.
29. Пресс-служба Департамента образования Флориды (15 апреля 2022 года). «Флорида отвергает попытки издателей навязать студентам свои взгляды». Департамент образования Флориды. 2022.